

Ferramenta da Terapia

Psicodinâmica: Uso de Técnicas de Mindfulness

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Uso de Técnicas de Mindfulness é uma ferramenta da Terapia Psicodinâmica que consiste na aplicação de práticas e exercícios voltados para a atenção plena e a consciência do momento presente, visando a promoção da autorreflexão, da regulação emocional e da compreensão dos processos mentais inconscientes.

Tematologia: Psicoterapia; Atenção Plena; Consciência do Momento Presente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "mindfulness" é de origem inglesa, derivado do substantivo "mind", que significa "mente", e do sufixo "-fulness", que denota "estado de". Em português, pode ser traduzido como "atenção plena" ou "consciência plena".

Neologia: Uso de Técnicas de Mindfulness é uma expressão técnica da Terapia Psicodinâmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O Uso de Técnicas de Mindfulness está relacionado ao holopensene da autopercepção, favorecendo a introspecção e o autoconhecimento.

Fatologia: As Técnicas de Mindfulness empregadas na Terapia Psicodinâmica englobam uma variedade de práticas, como meditação da respiração, escaneamento corporal, atenção aos sentidos, observação de pensamentos e emoções sem julgamento, entre outras. Essas técnicas são aplicadas com o intuito de desenvolver a capacidade de estar presente no momento atual, observando e aceitando as experiências internas e externas sem reatividade ou identificação. Por meio do treinamento da atenção plena, o paciente é incentivado a explorar os conteúdos inconscientes da mente, revelando padrões de pensamento,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
crenças arraigadas e conflitos emocionais que podem estar subjacentes aos sintomas psicológicos apresentados.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o Uso de Técnicas de Mindfulness pode facilitar a percepção de fenômenos parapsíquicos e a vivência de estados alterados de consciência, contribuindo para o desenvolvimento da parapercepção e da autopesquisa.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Uso de Técnicas de Mindfulness potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Psicodinâmica ao promover a integração entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique, facilitando o processo de transformação e crescimento pessoal.

Principiologia: O Uso de Técnicas de Mindfulness está fundamentado no princípio da autorreflexão, que preconiza a análise e compreensão dos próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos, visando o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A utilização do Uso de Técnicas de Mindfulness na Terapia Psicodinâmica está alinhada com o código de ética da profissão, que preconiza o respeito à autonomia e à integridade do paciente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: As Técnicas de Mindfulness podem ser aplicadas por meio de diferentes recursos, como áudios guiados, práticas meditativas, exercícios de atenção plena no dia a dia e programas estruturados de treinamento em mindfulness, que permitem ao paciente desenvolver habilidades de autopercepção e regulação emocional.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Psicodinâmico; Paciente em busca de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal; Facilitador da atenção plena.

Masculinologia: O terapeuta especializado em Uso de Técnicas de Mindfulness na Terapia Psicodinâmica; o paciente masculino em processo terapêutico de autorreflexão e autoexploração emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta especializada em Uso de Técnicas de Mindfulness na Terapia Psicodinâmica; a paciente feminina em busca de compreensão e transformação pessoal por meio da prática da atenção plena.

Hominologia: O Homo sapiens em processo terapêutico de desenvolvimento pessoal por meio do Uso de Técnicas de Mindfulness; o Homo sapiens em busca de equilíbrio emocional e autoconsciência.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Uso de Técnicas de Mindfulness é exemplificado quando o terapeuta ensina ao paciente práticas meditativas e exercícios de atenção plena, ajudando-o a cultivar a consciência do momento presente e a explorar os conteúdos inconscientes da mente para fins terapêuticos.

Culturologia: A Cultura do Uso de Técnicas de Mindfulness valoriza a prática da atenção plena como uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, a saúde mental e o bem-estar emocional, promovendo o desenvolvimento integral do indivíduo.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

O Uso de Técnicas de Mindfulness representa uma ferramenta fundamental da Terapia Psicodinâmica, que favorece a autorreflexão, a regulação emocional e a integração entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique, contribuindo para o processo de transformação e crescimento pessoal do paciente.

Enciclopédia da Conscienciologia